

Моя профессиональная
карьера

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

ISSN
2782-4365

Проверить
номер:

Научно-образовательный электронный журнал

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ

Выпуск №50-3
(май, 2024)

Свидетельство
о регистрации СМИ
№ЭЛ ФС 77-77927
от 19.02.2020 г.

РОСКОМНАДЗОР

Периодичность выпуска: 1 раз в неделю
Сайт: mpcareer.ru/oinv21veke. Почта: obrmpcareer@mail.ru

Международный научно-образовательный
электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»

ISSN 2782-4365

УДК 37

ББК 94

**Международный научно-образовательный электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №50-3 (май, 2024). Дата
выхода в свет: 20.05.2024.**

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам.

Миссия научно-образовательного электронного журнала «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.

Целевая аудитория журнала охватывает работников сферы образования (воспитателей, педагогов, учителей, руководителей кружков) и школьников, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале.

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»

© Коллектив авторов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск

Артикова Мухайохон Ботиралиевна	доктор педагогических наук, доцент
Ахмедов Ботиржон Равшанович	доктор философии в филолог. науках (PhD), доцент
Батурин Сергей Петрович	кандидат исторических наук, доцент
Бекжанова Айнура Мархабаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Бекжанова Гулнара Маркабаевна	кандидат медицинских наук, преподаватель
Боброва Людмила Владимировна	кандидат технических наук, доцент
Богданова Татьяна Владимировна	кандидат филологических наук, доцент
Ботиров Аминжон Розимбоевич	кандидат биологических наук, доцент
Демьянова Людмила Михайловна	кандидат медицинских наук, доцент
Еремеева Людмила Эмировна	кандидат технических наук, доцент
Жуманова Фатима Ураловна	кандидат педагогических наук, доцент
Засядько Константин Иванович	доктор медицинских наук, профессор
Исломова Саидахон Тургуновна	доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент
Колесников Олег Михайлович	кандидат физико-математических наук, доцент
Коробейникова Екатерина Викторовна	кандидат экономических наук, доцент
Ланцева Татьяна Георгиевна	кандидат экономических наук, доцент
Мухамедова Лола Джураевна	доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Нарзикулова Фируза Ботировна	доктор психологических наук
Нобель Артем Робертович	кандидат юридических наук, доцент
Ноздрин Наталья Александровна	кандидат педагогических наук, доцент
Нуржанов Сабит Узакбаевич	доктор историч. наук (dsc), старший научный сотрудник
Павлов Евгений Владимирович	кандидат исторических наук, доцент
Петрова Юлия Валентиновна	кандидат биологических наук, доцент
Попов Сергей Викторович	доктор юридических наук, профессор
Расулходжаева Мадина Ахмаджоновна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Рахматова Фотима Ганиевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Рахмонов Азизхон Боситхонови	доктор педагогических наук, доцент
Таспанова Айзада Кенжебаевна	доктор философии (PhD) по экономическим наукам
Таспанова Жыгагул Кенжебаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Табашникова Ольга Львовна	кандидат экономических наук, доцент
Тўрабоева Мадинахон Рахмонжон кизи	кандидат педагогических наук, доцент

Тюрин Александр Николаевич	кандидат географических наук, доцент
Уразова Лариса Карамовна	кандидат исторических наук, доцент
Усубалиева Айнура Абдыжапаровна	кандидат социологических наук, доцент
Утегенова Жамила Джолмурзаевна	доктор философии по эконом. наукам, доцент
Фаттахова Ольга Михайловна	кандидат технических наук, доцент
Хожиев Шохрух Тошпулатович	доктор философии (PhD) по техническим наукам, доцент
Худайкулов Хол Джумаевич	доктор педагогических наук, профессор
Худойбердиева Хурият Каримбердиевна	доктор философии (PhD) в социальной философии
Ширинов Отабек Тувалович	доктор психологических наук (PhD)
Эшназаров Журакул	кандидат педагогических наук, профессор
Эшназарова Фариди Журакуловна	доктор философии по философии (PhD)
Юнусова Бахора Ахтамжоновна	кандидат филологических наук, ассистент
Яхяева Сожида Абдурахимовна	доктор философии (PhD) в социальной философии

ЧЕТ ДАВЛАТ СУДЛАРИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИДА ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ Солаева Дурдона Отаназаровна	262
UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA "FORTEPIANO IJROCHILIGI TO'GARAGI" FAOLIYATI MAVZUSIDAGI MAQOLA Namazova Nargiza Saidmalik qizi, Muxitdinova Maloxat Saidjabborovna	270
INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS IN UZBEKISTAN Машарипов Сардорбек Фархадович	282
ВОСПРИНИМАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ З.Х.Насирова	293
QUYONLARNING KASALLIKLARI: ULARNI DAVOLASH VA OLDINI OLISH USULLARI Xudayberganova Go'zal Sabeitovna	298
СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ Мадгазиева Умидахон Джураевна	306
ТУРКИСТОНГА КЎЧИБ КЕЛТИРИЛГАНЛАРНИНГ ҲУДУДЛАРГА ТАҚСИМОТИ ВА АҲОЛИ КЎЧИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ (СТРАТИГРАФИЯСИ) Гавҳар Турсунова	313
НИКОҲ ТУЗИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ, ҚОНУНЧИЛИКДАГИ ШАРТЛАР БУЗИЛИБ ТУЗИЛГАН НИКОҲНИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАСЛИГИ АСОСЛАРИ Бердиев Умид Хамдамович	334
ХАРАКТЕРНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ Рўзиева Эзозхон Содиковна	341
THE PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT IN LOCAL CONTEXT Juzingul Baymuratova	347
ANCIENT CITY OF URGENCH Bekbosinov Esbosin Bekpolatovich	352
ANCIENT CITY OF KHIVA (ITCHAN KALA) Bekbosinov Esbosin Bekpolatovich	357
MUSIQA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR Adhamjonova Mubina	360
МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА Турсунова Нигора Ахатовна, Каримова Шахноза Усмановна, Абдукаримова Зухра	364
МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА Турсунова Нигора Ахатовна, Каримова Шахноза Усмановна, Асомуддинова Моҳинур	365
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Турсунова Нигора Ахатовна, Каримова Шахноза Усмановна, Ботирова Самира Умид қизи	366
МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА Турсунова Нигора Ахатовна, Каримова Шахноза Усмановна, Абдувалиева Забонахон	368
МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА Турсунова Нигора Ахатовна, Каримова Шахноза Усмановна, Гафурова Диёрахон Санжаровна	372

ФИО автора: *Машарипов Сардорбек Фархадович*

Урганч Ранч технология университети

Иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси

Название публикации: «INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS IN UZBEKISTAN»

Abstract.

The article describes the role of investment in the industry of our country and issues related to territorial features of implementation of activities. To form and improve mechanisms for attracting investments in the effective implementation of investment activities in the Republic, to present promising project proposals for business entities wishing to invest, to systematically ensure the development and execution of quality projects, mutually beneficial cooperation with foreign partners, for the activities of investors scientific proposals and recommendations for creating favorable conditions and attracting investments have been developed.

Key words: *industry, investment activity, investment fund, project, subject, mechanism, domestic and foreign investment, investment activity.*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация.

В статье описывается роль инвестиций в промышленности нашей страны и вопросы, связанные с территориальными особенностями осуществления деятельности. Формировать и совершенствовать механизмы привлечения инвестиций для эффективного осуществления инвестиционной деятельности в Республике, представлять перспективные проектные предложения для субъектов хозяйствования, желающих инвестировать, системно обеспечивать разработку и реализацию качественных проектов, взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами, деятельности инвесторов разработаны научные предложения и рекомендации по созданию благоприятных условий и привлечению инвестиций.

Ключевые слова: *промышленность, инвестиционная деятельность, инвестиционный фонд, проект, субъект, механизм, внутренние и иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность.*

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Аннотация.

Мақолада мамлакатимиз саноатида инвестициянинг ўрни ва фаолиятини амалга оширишнинг ҳудудий хусусиятларига оид масалалар ёритилган. Республикада амалга ошириладиган инвестиция фаолиятини самарали олиб боришда инвестицияларни жалб этиш механизмларини шакллантириш, такомиллаштириб бориш, инвестиция киритиш истагида бўлган тадбиркорлик субъектлари учун истиқболли лойиҳа таклифларини тақдим этиш, сифатли лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва ижросини тизимли таъминлаш, хорижий шериклар билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш, инвесторлар фаолияти учун қулай шарт-шароит яратиш бериш, инвестицияларни жалб қилиш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: **саноат, инвестиция фаолияти, инвестиция фонди, лойиҳа, субъект, механизм, маҳаллий ва хорижий инвестиция, инвестициявий фаоллик.**

Кириш. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, қўлга киритилаётган ютуқ ва муваффақиятларда иқтисодиётни модернизациялаш, бунинг учун эса фаол инвестицион сиёсат юритишнинг ўрни жуда муҳимдир. Шунга кўра, Республика ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини бошқаришнинг самарали тизимини яратиш, уларнинг инвестицион муҳит жозибадорлигини, салоҳиятини баҳолашнинг назарий ва методологик асосларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатнинг комплекс ривожланишини таъминлаш ва инвестицион муҳит жозибадорлигини ошириш бўйича илмий изланишларни олиб боришда энг аввало, мамлакат ва унинг ҳудудлари салоҳиятини тадқиқ қилиш, уларни баҳолаш, таъсир кўрсатадиган омилларни таснифлаш, ўзаро

боғлиқлик касб этган жихатларни иқтисодий-математик ва эконометрик усуллар орқали очиб бериш, таъкидланганидек, мазкур тадқиқотнинг вазифаларидан ҳисобланади.

Бугунги иқтисодий глобаллашув жараёнида инвестицион фаолият ҳар бир давлат иқтисодиётида муҳим аҳамиятга эга элемент ҳисобланади. Боиси мазкур фаолият мамлакатда саноат ишлаб чиқариш даражасини кенгайтиришга ва ривожлантиришга, иқтисодиётнинг барқарор ҳамда прогрессив ўсишига хизмат қилади. Шу боис инвестицион фаолиятни қўллаб-қувватловчи ҳар бир давлат ўзининг бу борадаги аниқ мақсадларини ифодаловчи йўл харитасини ишлаб чиқади. Хусусан, мамлакатимизда ҳам инвестицияларни турли соҳаларга жалб этиш, уларнинг оқимини кенгайтириш, инвестицион фаолиятни рағбатлантириш бўйича турли режа ва дастурлар ишлаб чиқилди. Бу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги 2022 –2026-йилларга мўлжалланган янги “Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ 60-сон Фармонини таъкидлаб ўтиш жоиз. Мазкур фармонда мамлакатимизда инвестиция жозибадорлигини оширишни, бизнес муҳитини яхшилашни назарда тутувчи аниқ режалар ўз ифодасини топган. Булар қаторида маҳаллий ва хорижий инвесторларга Ўзбекистоннинг инвестициявий салоҳиятини намоён этишга ҳамда маҳаллий ва хорижий инвесторлар билан ўзаро мулоқотни йўлга қўйишга қаратилган “Тошкент халқаро инвестиция форуми”ни ҳар йили ўтказишни йўлга қўйиш алоҳида эътирофга эга. Инвестицион фаолиятнинг ривожланишини кўзловчи мазкур ҳаракатлар унинг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини тўлиқ тушуниш ҳамда ёритиб беришни тақозо этади. Инвестицион фаолият тушунчаси инвестиция ҳамда инвестор каби тушунчаларга асосланган бўлиб, бу бўйича тўлиқ тасаввурга эга бўлиш учун дастлаб мазкур тушунчалар ҳақида сўз юритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили Инвестициялар, уларни фаол жалб қилиш, қулай инвестиция муҳитини яратиш, миллий иқтисодиётни ривожлантиришда инвестиция фаолиятига таъсир этувчи омилларни ўрганиш шу жумладан, тўғридан тўғри, хорижий инвестисиялар ва улар иштирокидаги корхоналарни

ташкил этиш, инвестицияларни ҳудудлардаги иқтисодий фаолиятни ривожлантиришдаги роли ва аҳамияти ҳақида кўплаб миллий ва хорижий олимларнинг ишланмалари мавжуд.

Масалан, хорижлик иқтисодчи олимлардан К.Еклунднинг фикрича, инвестициялар - бу келажакда кўпроқ истеъмол қилиш шароитига эга бўлиш учун эртанги кунга қолдирилган нарса. Унинг бир қисми ҳозирда ишлатилмасдан заҳирага қолдириладиган истеъмол буюмлари бўлиб, бошқа қисми эса бу ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирилган ресурслардир. Э.Д.Долан ва Д.С.Линдсейларнинг фикрларича инвестициянинг мазмуни “шаклланаётган иқтисодий тизимда капитал ҳажмининг ўсиши, одамлар амал қиладиган ишлаб чиқариш ресурслари таклифини юксалишида”дир. У.Шарпнинг айтишича, инвестиция - истиқболда янада кўпроқ миқдордаги маблағ олиш учун маълум миқдордаги пул билан бугун ажралишдир. Л.Гитман, М.Джонкларнинг фикрларича инвестиция - бу капитални шундай жойлаштиришки, бунда унинг қиймати сақланиб қолиши, ўсиб бориши ва ижобий миқдордаги даромадни келтириши лозим. К.Макконелл, С.Брюларнинг фикрларича инвестиция - бу моддий захираларнинг кўпайиши, ишлаб чиқариш воситаларининг жамғарилиши ва ишлаб чиқаришга харажатлардир. Р.Самуелсон, В.Нордхаусларнинг фикрларича инвестиция иқтисодий ҳолат бўлиб, келажакда ишлаб чиқаришни кенгайтириш мақсадида бугунги истеъмол харажатларидан воз кечиш демакдир. Унда воситалар моддий ёки номоддий капиталга йўналтирилади. Молиячилар фикрига кўра, инвестиция қимматли қоғозларни харид қилишни англатади.

Шунингдек, инвестиция турлари ва уларни молиялаштириш манбалари, инвестицияларнинг таснифи ва ривожланишининг илмий-амалий асослари, инвестиция фаолияти ва инвестиция йўналишларда республикамизнинг етакчи олимлари Д.Ғозибеков, Б.А.Абдукаримов, А.Н. Жабриев, М.К. Пардаев, Д. Тожибоева ва бошқалар илмий тадқиқот ишлари олиб борганлар ва ўзларининг фикрларини берган. Д.Ғозибеков фикрига кўра, инвестицияларнинг мазмуни аниқ ва ишончли манбалардан маблағ олиш, уларни асосли ҳолда сафарбар

қилиш, рисклар даражасини ҳисобга олган ҳолда капитал қийматини сақлаш ва кўзланган самарани олишдан иборат бўлади.

Б.А.Абдукаримов, А.Н.Жабриев, М.К.Пардаевларнинг фикрларича “инвестиция – бу молиявий (пул) ёки реал капиталга маблағ қўйиш. У пул маблағлари, кредит, қимматбаҳо қоғоз шаклида олиб борилади ва кўчма, кўчма бўлмаган мол-мулкка, интеллектуал мулкка, неъматларга бўлган ҳуқуққа ва бошқа қийматликларга қўйилади, яъни корхонанинг барча активларига ишлатилади. Д. Тожибоевнинг фикрича инвестиция деганда келажакдаги натижа учун: ишлаб чиқаришни кенгайтириш ёки қайта таъмирлаш, маҳсулот ва хизматларнинг сифатини яхшилаш, малакали мутахассислар тайёрлаш ва илмий тадқиқот ишлари олиб боришга мўлжалланган молиявий ресурслар тушунилади.

Юқорида келтирилган, хорижий ва мамлакатимиз олимларининг назарий изланиш натижаларидан келиб чиққан ҳолда инвестиция моҳиятини ёритиб бериш бўйича қуйидаги хулосага келдик: инвестиция моҳиятининг илмий асоси ресурсли ва харажатли ёндашувлар уларнинг дастлабки ташкил этилиши маблағлардан фойдаланишни талаб этади, фойда олиш мақсадида ижтимоий соҳа, тадбиркорлик, илмий ва бошқа фаолият турлари объектларига таваккалчиликлар асосида киритиладиган моддий ва номоддий бойликлар ҳамда уларга бўлган ҳуқуқлар, шу жумладан интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқлардир.

Бизнинг фикримизча, инвестициялар – бу ҳали буюмлашмаган, лекин ишлаб чиқариш воситаларига қўйилган капитал. Ўзининг молиявий шаклига кўра, улар фойда олиш мақсадида хўжалик фаолиятига қўйилган активлар ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси.

“Инвестиция” атамаси лотинча сўздан олинган бўлиб, “инвест”, яъни “қўйилма” деган маънони англатади. Умуман олганда, инвестиция деганда фойда олиш ёки бошқа фойдали мақсадга эришиш учун тадбиркорлик ёки бошқа фаолиятга жалб қилинадиган пул маблағлари, қимматли қоғозлар, моддий ва номоддий бойликлар, шу жумладан, мол-мулкка бўлган ҳуқуқлар назарда тутилади.

Мамлакатнинг инвестицион жозибадорлиги - худудга сармоянинг кириб келишини белгиловчи ва инвестиция фаоллиги билан баҳоланадиган объектив, иқтисодий, ижтимоий ва табиий белгилари воситалар, имкониятлар ва чекловларнинг йиғиндисидир. Ўз навбатида мамлакатнинг инвестицион фаоллигини сармоянинг кириб келиш интенсивлиги сифатида кўриб чиқиш мумкин. Мамлакат худудининг интеграл инвестицион жозибадорлиги бу мамлакат худудининг хўжалик ривожланиш шароитларини тавсифловчи ва ундаги инвестицион фаолликнинг шаклланиш ижобий ёки салбий таъсир кўрсатадиган объектив ижтимоий-иқтисодий, табиий-географик ва экологик кўрсаткичларнинг умумий кўрсаткичидир. “Инвестицион салоҳият” категорияси узок вақт давомида фойдаланадиган активларга, шу жумладан, даромад ёки бошқа иқтисодий натижаларни кўпайтириш мақсадида қимматли қоғозларга маблағларни йўналтириш имконияти сифатида талқин этиб келинган.

Иқтисодиёти трансформация бўлган кўплаб мамлакатларда иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий муносабатлар тизими институтларида туб ўзгаришлар рўй бермоқда. Аммо умуман олганда институционал ўзгаришлар эволюцион тарзда содир бўлади, чунки институтлар америкалик иқтисодчи Нобел мукофоти лаурети Д.Норт таъкидлаганидек, индивидуал хатти-ҳаракатларининг шаклланиши билан боғлиқ ўзгаришлар натижасидир. Демак, технологиялар ва инновациялар ривожланишига институционал омиллар ва шарт-шароитларнинг таъсири етарли даражада ривожланмаган.

Институционал ўзгаришлар кўплаб тадқиқотчилар томонидан турли ижтимоий ва иқтисодий институтлардаги миқдорий ва сифат ўзгаришларининг доимий жараёни сифатида таърифланади. Шу пайтгача республикада модернизация юқоридан ва биринчи навбатда технологик соҳада амалга оширилган. Институционал ислохотлар эса чекланган тарзда амалга оширилган. Уларнинг муҳим мақсади тадбиркорлик субъектлари ва аҳолининг кенг қатламларининг инновацион фаолиятини рағбатлантиришдан иборат. Бундан ташқари, иқтисодиётда бозор механизмининг самарадорлиги юқоридан ҳам, пастдан ҳам бошланган институционал ўзгаришларнинг тўлалигича боғлиқ бўлади. Шундай

қилиб, иқтисодийни модернизация қилиш ҳам технологик, ҳам институционал жараёндир.

Давлат органларининг жамиятда инновацион фаолиятини рағбатлантириш, инновацион мафкура ва инновацион тадбиркорлик маданиятини шакллантириш бўйича чора-тадбирлар институционал муҳитни ислоҳ қилишга хизмат қилиши керак. Инвестицион лойиҳаларнинг мумкин бўлган самарадорлиги ресурслар ва моддий харажатларнинг нисбатларини ва келгусидаги натижаларни инвестицион лойиҳа иштирокчиларининг манфаатларига мос келадиган кўрсаткичлар тизими билан тавсифланади. Шу билан бирга, инвестициялар самарадорлигини лойиҳанинг натижаси билан боғлиқ харажатларга нисбати билан ақс эттириш мумкин. Инвестиция таъсири натижаси ва харажат ўртасидаги фарқ натижаси сифатида ҳисобланиши мумкин.

Ўзбекистонда хорижий инвестициялар оқимининг кўпайишига ёрдам берадиган қулай инвестиция муҳитини янада шакллантириш ва инвестиция жозибдорлигини ошириш бўйича мисли кўрилмаган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ушбу чора-тадбирлар мамлакатни “Doing business” — бизнес юритиш қулайлиги халқаро рейтингдаги мавқеини яхшилашга имкон берди: 2020-йилда Ўзбекистон 7 поғонага кўтарилиб, 69-ўринни эгаллади. Бу минтақадаги энг яхши кўрсаткичлардан биридир. Рейтингда қайд этилишича, Ўзбекистон камида тўртта асосий кўрсаткични яхшилаш борасида катта ютуқларга эришган.

Шундай қилиб, мамлакат акциядорларининг ҳуқуқларини ва уларнинг йирик корпоратив қарорлар қабул қилишдаги ролини ошириш, мулк тузилмаларини аниқлаштириш ва корпоратив шаффофликни ошириш орқали озчилик инвесторларни ҳимоя қилишни кучайтирди. Шунингдек, Ўзбекистон солиқларни тўлашни соддалаштирди ва хатарларга асосланган текширувларни жорий этиш ва импорт ҳужжатлари талабларини соддалаштириш орқали трансчегаравий савдони рағбатлантирди.

Таҳлил ва натижалар.

Ҳозирги кунда мамлакатимиз иқтисодийга чет эл инвестицияларини жалб

этиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларни ҳуқуқий ҳимоя қилишнинг амалий механизмиарини жорий этиш ва инвестицион муҳитни янада яхшилаш иқтисодий ривожланиш соҳасидаги энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бугунги кунда мамлакатимизда бажарилган қурилиш ишларининг катта қисми янги бино ва иншоотларни қуришга тегишли. Жами қурилиш ишларининг 68,6 % и ёки 89 695,5 млрд. сўм қурилиш ишлари айнан иқтисодиётда янги ишлаб чиқариш қувватлари, турар-жой ва бошқа ижтимоий объектларни яратишга қаратилган. Йирик қурилиш ташкилотлари бўйича янги қурилиш ҳисобидан 29 215,4 млрд. сўмлик ишлар бажарилди ёки жами йирик қурилиш ташкилотларининг янги қурилиш ишларидаги улуши 32,6 % ни ташкил этди. 2022-йилнинг январь-декабрь ойларида асосий капиталга инвестицияларнинг 59,1 % и ёки 159,6 трлн. сўми жалб этилган маблағлар ҳисобидан молиялаштирилган бўлса, корхона, ташкилот ва аҳолининг ўз маблағлари ҳисобидан 40,9 % ёки 110,3 трлн. сўм молиялаштирилди. 2022-йил январь-декабрь ойларида Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитлар ҳисобидан 15,2 трлн. сўм инвестициялар ўзлаштирилиб, 2021-йилга нисбатан 74,9 % ни ташкил этди. Уларнинг жами ҳажмидаги улуши эса 2,0 % пунктга камайиб, 5,6 % даражасида қайд этилди. Ўзбекистон Республикаси бўйича Республика бюджетидан молиялаштириладиган инфраструктура, иқтисодий ва ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 2021-йилга нисбатан 84,4 % ни ёки 20,9 трлн, сўмни ташкил этди. Шунингдек, сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан инвестициялар 2021-йилга нисбатан 92,0 % ни, 2,9 трлн. сўмни ташкил этди. Уларнинг жами инвестициялардаги улуши, мос равишда 0,1 % пунктга камайиб, 1,1 % ни ташкил этди. Ўзбекистон Республикаси бўйича Республика бюджетидан молиялаштириладиган инфраструктура, иқтисодий ва ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 2021-йилга нисбатан 84,4 % ни ёки 20,9 трлн, сўмни ташкил этди. Шунингдек, сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан

инвестициялар 2021-йилга нисбатан 92,0 % ни, 2,9 трлн. сўмни ташкил этди. Уларнинг жами инвестициялардаги улуши, мос равишда 0,1 % пунктга камайиб, 1,1 % ни ташкил этди.

Хулоса ва таклифлар.

Бизнинг фикримизча, бугунги кунда республикада инвестицияларни жалб қилиш бўйича қуйидаги ишларни амалга оширишни лозим деб ҳисоблаймиз: биринчидан, банк-кредит тизимини такомиллаштириш; иккинчидан, инвестиция киритаётган инвесторларнинг ҳуқуқлари ҳимоясини янада кучайтириш; учинчидан, бюрократик тўсиқларни олиб ташлаш.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасида инвестиция салоҳиятини ошириш учун вилоят ҳудудларининг ҳар бирига инвестицияларни жалб қилиш, инвестиция киритиш истагида бўлган тадбиркорлик субъектлари учун истиқболли лойиҳа таклифларини тақдим этиш, сифатли лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва ижросини тизимли таъминлаш, хорижий шериклар билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш, инвесторлар фаолияти учун қулай шарт-шароит яратиш бериш, инвестицияларни жалб қилишга доир чора-тадбирларни ишлаб чиқиш керак бўлади. Йилдан-йилга юртимиздаги инвестицион муҳитнинг яхшиланаётганлиги ҳамда аҳолининг даромадлари ошаётганлигини юқоридаги рақамлардан ҳам кўришимиз мумкин.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестиция жараёнларини тартибга солиш йўналиши ва тақсимланишини тўғри аниқлашнинг иқтисодий асосларини яратиш, ишлаб чиқилган сиёсатни амалга оширишга имкон яратувчи шарт-шароитни таъминлаш инвестиция сиёсатининг муҳим вазифаларидан бири бўлиб, иқтисодий ўсишга айнан шу йўл билан эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026 - йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” газетаси, 2018-йил 29-декабрь № 271-272 (7229-7230) сони.
3. Клас Еклунд. “Еффективная экономика: Шведская модель.” М. “Экономика” 1991, 96с.
4. Долан Е.Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика. – Спб.,1994.-448 с.
5. Komilova Mukammal Shavkatovna Abdixoliqov Jamshid Abdixalilovich. "USE OF MARKETING STRATEGY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES." International journal of advanced research in education, technology and management 2.3 (2023).
6. Komilova, M. Sh. "O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI." Евразийский журнал академических исследований 2.3 (2022): 575-584.
7. Sh, Komilova M. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING TIZIMLI RIVOJLANISHIDA BOSHQARUV USLUBLARINING O'RNI." Journal of marketing, business and management 1.5 (2022): 53-57.
8. Жуманов, Ш. Н., М. Ш. Комилова, and А. Х. Ташимов. “МАРКЕТИНГ” ФАНИНИ ЎҚИТИШДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР ВА ИЛФОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ." Экономика и социум 4-1 (107) (2023): 586-589.
9. Komilova, Mukammal Shavkatovna, and Jamshid Abdikhalilovich Abdikholikov. "THE ROLE OF EMPLOYEES IN ENSURING THE LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISES." Academic research in educational sciences 3.11 (2022): 481-484.
10. Shavkatovna, Komilova Mukammal, and Shernazarov Temurbek Tulkinovich. "IMPROVEMENT OF ACTIVITIES OF HOUSING AND UTILITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." World Bulletin of Management and Law 22 (2023): 25-27.
11. Shavkatovna, Komilova Mukammal, and Abdixoliqov Jamshid Abdixalilovich. "THE ROLE OF EMPLOYEES IN ENSURING THE LABOR POTENTIAL OF

ENTERPRISES." IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY
JURNALI 2.12 (2022): 135-137.

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

ISSN 2782-4365
portal.issn.org/

2024